

Cerastium tomentosum L. (Caryophyllaceae), en Galicia (NO España)

Juan Baladrón González¹, Juan José Pino Pérez², Rubén Pino Pérez³ & Francisco Javier Silva-Pando⁴

¹ Buchabad, 77. 36828. Ponte Caldelas. Pontevedra, España.

² A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra, España.

³ Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra, España.

⁴ Rúa Eduardo Pondal, 5, 6A. 36003. Pontevedra, España.

Cita: Baladrón González, J.; Pino Pérez, J. J.; Pino Pérez, R. & Silva-Pando, F. J. 2026. *Cerastium tomentosum* L. (Caryophyllaceae), en Galicia (NO España). *Boletín Biga*, 26: 89-91. Disponible también en <https://doi.org.10.5281/zenodo.20474573>.

• *Cerastium tomentosum* L.

España: Orense, Castro Caldelas, Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, 29TPG30533 92594, 780 m, 21/05/2026, ABIGA 33298-33300, LOU 33298-33300, (Figs. [1-4]). *J. J. Pino* & *R. Pino*. Los tres pliegos están depositados en el herbario LOU, del Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Además, ya habíamos localizado la especie en otros lugares (Fig. [6]): Lugo, Becerreá, Casas da Ponte, 29TPH5145, 514 m, 11/05/2024, JBAL 14918, *J. Baladrón*; Lugo, Quiroga, Nocado, Espandariz, 29TPH3903, 241 m, 30/04/2022, JBAL 13928, *J. Baladrón*. Constatamos que, tras once años desde su descubrimiento, la población de Castro Caldelas ha aumentado más de cinco veces la superficie entonces ocupada.

Se trata de una especie de distribución mediterránea, quizás originaria de Italia (Véase el rango geográfico nativo del grupo *Cerastium tomentosum* en Khalaf, 1993: 8 [3], fig. [5]), que se “cultiva frecuentemente como planta ornamental” (Rico, 1990: 262 [5]), dando lugar a multitud de cultivares; a veces, como en los casos que hemos observado, se naturaliza en zonas rocosas o viarias drenadas, muros o suelos secos, hábitats por los que tiene afinidad ecológica (Belluau & Shipley, 2017: 1075 [1]), y donde la competencia es baja.

Cerastium tomentosum "is an extremely variable taxon, and there have been considerable divergences of opinion about its delimitation" (Khalaf & Stace, 2001: 481 [4]). En efecto, muestra una gran variabilidad en el tamaño de la planta, la anchura y vellosidad de las hojas, la forma de la cápsula y sus dientes, la densidad del tomento, etc. (Khalaf, 1993: 24 [3]); tal variabilidad condujo a la proliferación de sinónimos y a la dificultad de separarlo de su congénere *Cerastium biebersteinii* DC. (Véase, Jalas, 1964: 138 [2]; Khalaf & Stace, 2001 [4]). No obstante, nuestras plantas presentan en los tallos un denso indumento de pelos no ramificados, no glandulares y de células uniseriadas, con la célula subterminal más corta que la terminal, un carácter estable de diagnóstico (Khalaf & Stace, 2001: 485 [4]), características, entre otras, que nos llevan a *C. tomentosum*.

En Castro Caldelas aparece una pequeña población en los muros externos del noreste del Santuario de la Virgen de los Remedios. No la hemos encontrado en los jardines de la iglesia, ni en los alrededores. Crece por medio de estolones patentes en los intersticios entre los sillares de granito, sin apenas competencia, acompañada de *Umbilicus rupestris*, *Cymbalaria muralis* y muscíneas.

En las otras localizaciones gallegas aparece naturalizada tanto en muros como, localmente profusa, en las cunetas de la carretera.

Agradecimientos

Al personal del Herbario LOU del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra), por su continua ayuda y eficacia.

Bibliografía

- [1] Belluau, Michaël & Shipley, Bill. 2017. Predicting habitat affinities of herbaceous dicots to soil wetness based on physiological traits of drought tolerance. *Annals of Botany*, 119: 1073–1084. Disponible en www.aob.oxfordjournals.org: doi:10.1093/aob/mcw267.
- [2] Jalas, J. 1964. *Cerastium* L. In: Tutin, T. G.; Heywood, V. H.; Burges, N. A.; Valentine, D. H.; Walters, S.M. & Webb, D. A. (eds.). *Flora Europaea. Volume 1. Lycopodiaceae To Platanaceae*. 1: 136-145. Cambridge.
- [3] Khalaf, Mohammed Kamel. 1993. Biosystematic studies in *Cerastium tomentosum* group (Caryophyllaceae). University of Leicester. Thesis. 38 pp. Disponible en: <https://hdl.handle.net/2381/35321>.

- [4] Khalaf, M. K. & Stace, C. A. 2001. The distinction between *Cerastium tomentosum* L. and *C. biebersteinii* DC. (Caryophyllaceae), and their occurrence in the wild in Britain. *Watsonia*, 23: 481-491. Disponible en <https://archive.bsbi.org.uk/Wats23p481.pdf>.
- [5] Rico, E. 1990. *Cerastium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 260-283. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid. Disponible en http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/02_049_21_Cerastium.pdf.